

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°7	Dépenses totales réalisées par le SCD par étudiant (effectifs UPHF et INSA HdF)
	224 € en 2022
	246 € en 2023

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Données induites renseignées chaque année dans le cadre de l'ESGBU https://esgbu.esr.gouv.fr/</i>
Objectif	<i>Connaître la situation du SCD par rapport aux dépenses réalisées dans les structures documentaires de l'ESR en France et en Europe</i>
Périmètre de l'indicateur	<i>Cet indicateur inclut l'ensemble de la masse salariale du SCD. L'indicateur calculé automatiquement sur la plateforme de l'ESGBU n'inclut pas les dépenses de la masse salariale (personnel titulaire et contractuel) https://esgbu.esr.gouv.fr/broadcast/indicators</i>
Utilisation de l'indicateur	<i>ESGBU, étude ADBU sur les indicateurs des bibliothèques universitaires européennes, rapport d'activité du SCD</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>ESGBU, étude ADBU sur les indicateurs des bibliothèques universitaires européennes, rapport d'activité du SCD, analyse financière du SCD</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	<i>SIFAC pour les dépenses relevant du SCD, chiffres DGCAP pour la masse salariale (titulaires et contractuels SCD hors contrats étudiants), données SISE pour les effectifs étudiants sur une année universitaire renseignées dans Data ESR (ex : année 2021-2022 pour l'analyse financière sur l'année civile 2022)</i>
Mode de calcul	<i>Somme des dépenses de fonctionnement, d'investissement et masse salariale du SCD (contrats étudiants)+ dépenses de la masse salariale (titulaires et contractuels SCD hors contrats étudiants) rapportée à la totalité des étudiants inscrits sur une année universitaire afin de déterminer la dépense par étudiant Les données sur les dépenses en investissement, fonctionnement et masse salariale sont en CP afin de souligner la mise en œuvre</i>

	<i>effective de certaines actions dont les engagements ont pu survenir les années précédentes, en particulier dans un contexte de réinformatisation</i>
Mode collecte	<i>Logiciels dédiés, tableaux croisés dynamiques</i>
Unité de mesure	<i>euros</i>
Périodicité	<i>Annuelle</i>

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>31 décembre de l'année civile concernée ; l'analyse financière de l'année civile N-1 et les chiffres ESGBU de l'année civile N-1 sont finalisés en mai</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>Les ressources propres du SCD doivent être augmentées et diversifiées afin de disposer d'une marge de manœuvre plus conséquente pour les dépenses</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>SCD, DGCAP, PFVE</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Augmentation</i>
Limites et biais connus	<i>Si l'effectif des inscrits est en diminution, cela a un impact sur l'indicateur, sans qu'un enrichissement de l'offre ou une négociation des prix via le consortium Couperin aient été entrepris au niveau du SCD L'abonnement aux ressources numériques, au-delà du contexte d'inflation, augmente entre 7 et 15% par an pour une offre similaire. Une hausse des dépenses n'implique donc pas forcément une offre enrichie en ressources documentaires. Il en est de même concernant l'abonnement aux ressources numériques.</i>
Cible à atteindre	230 € en 2024 <i>A noter : la moyenne européenne est précisée dans l'étude sur les indicateurs dans les bibliothèques universitaires en Europe (530 € en 2022), ainsi que la moyenne française (273 € en 2022) https://adbu.fr/actualites/troisieme-edition-de-letude-sur-les-indicateurs-des-bibliotheques-universitaires-europeennes L'indicateur voisin excluant les dépenses de la masse salariale (personnels titulaires et contractuels) dans la totalité des dépenses est précisé sur la plateforme de l'ESGBU https://esgbu.esr.gouv.fr/broadcast/indicators (52.37 € en 2023 contre 54.68 € pour la moyenne nationale)</i>
Source si indicateur existant	<i>ESGBU, norme ISO 11620</i>

Quelques éléments d'analyse pour 2023 :

- CP importants (investissement et fonctionnement) avec la réinformatisation, dépenses engagées les années précédentes
- 3 ETP supplémentaires, projets appui à la recherche (financement DSG2)
- Diminution des effectifs étudiants en 2022-2023, ce qui augmente automatiquement l'indicateur

Points de vigilance 2024 :

- Reports de CP en diminution concernant la réinformatisation
- 2 ETP de moins pour l'appui à la recherche (fin financement DSG2)
- Augmentation des effectifs étudiants en 2023-2024

L'indicateur sera donc en diminution en 2024.